

Ўзбекистон Республикаси тўқимачилик соҳасининг жорий ҳолати ва ривожланиш истиқболлари

Аллаберганов Сирожали Сахатович

Тошкент давлат иқтисодиёт университети мустақил тадқиқотчиси

Бугун юртимизда барча соҳаларда Президентимиз бошчилигида ислохотлар олиб борилмоқда. Миллий иқтисодиётимизни янада кучайтириш орқали халқ фаровонлигини таъминлаш бош мақсадимиз бўлиб бормоқда. Иқтисодиётнинг барча соҳаларида жадал ўзгаришлар амалга оширилмоқда, янгидан янги ишлаб чиқариш қувватлари фойдаланишга топирилмоқда.

Тўқимачилик соҳасида эришилаётган ютуқларимизда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев томонидан амалга оширилаётган ислохотларнинг аҳамияти катта. Соҳадаги энг катта ўзгаришлардан бири 2017 йилда “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг ташкил этилишидир. Натижада 2018 йилда юртимизда пахта хомашёсини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш бўйича соҳада фаолият кўрсатувчи хўжалик юритувчи субъектларнинг вертикал ва горизонтал интеграциялашуви тамойили асосида кластер модели яратилди. Бу эса, ўз навбатида, ялпи ички маҳсулот улушида тўқимачилик маҳсулотлари улушининг ошиб боришига олиб келди.

Миллий иқтисодиётимизни ривожлантиришда қонунчилик базасининг ҳам ўрни бекиёс бўлиб, хорижий инвесторларнинг ҳуқуқлари қонунлар ва меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар билан кафолатланиши уларнинг юртимизга инвестиция киритишларига замин яратади. Хусусан, 2019 йилнинг 2 июль санасида “Хорижий инвесторлар билан ишлашни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги № 547- сонли Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори қабул қилинди. Ушбу қарор билан хорижий инвестицияларни жалб этишда давлат органлари томонидан амалий ёрдам бериш учун хорижий инвесторларга кўмаклашиш гуруҳи ташкил этилди¹⁸.

Иқтисодиётни ривожлантиришда капиталнинг зарурлиги ҳеч кимга сир эмас. Юртимизда ҳам тўқимачилик соҳасини ривожлантиришда маҳаллий тадбиркорлар билан бир қаторда хорижлик инвесторларнинг ҳам қўшган ҳиссаси юқоридир.

Охирги 20 йил давомида тўқимачилик тармоғига, 180 инвестициявий лойиҳаларни амалга ошириш доирасида, \$2,5 млрд. АҚШ долл. га яқин, шу жумладан, кейинги 3 йилда – 575,3 млн.долл. маблағ жалб қилинди. Жалб қилинган хорижий инвестицияларнинг 80% дан ортиғи Жанубий Корея, Швейцария, Сингапур, Буюк Британия, Германия, Ҳиндистон ва Туркия каби мамлакатлар ҳиссасига тўғри келади.

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 2 июлдаги “Хорижий инвесторлар билан ишлашни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги № 547 сонли Қарори.

Ишлаб чиқариш хоналарининг техник жиҳозланиши кўрсаткичлари ўсди. 1,6 млн.дан зиёд йигирув урчиқлари, 100 минг камера ишга туширилди, бу эса мавжуд технологик ускуналар паркининг 89,3% ни ташкил этди¹⁹.

Юқоридаги статситик маълумотлардан кўриб турибдики, тўқимачилик соҳасини ривожлантириш орқали ялпи ички маҳсулот таркибида енгил саноатнинг улушини ошириш бўйича имкониятларимиз кенг ва соҳани бундан ҳам юқори даражага олиб чиқиш мумкин.

Бундан ташқари тўқимачилик саноатини ривожлантириш учун қабул қилинаётган норматив ҳуқуқий ҳужжатлар, кўрилган чоралар ва амалга оширилган ишлар натижасида соҳани ривожланиш даражаси, мамлакат тўқимачилик маҳсулотларининг жаҳон бозоридаги рақобатбардошлигини оширишга ҳамда мамлакат иқтисодий аҳволини яхшилашга хизмат қилмоқда.

Амалга оширилган ислоҳотлар натижасида юртимизда тўқимачилик соҳасини ривожлантириш учун 2017 йилдан бошлаб қуйидаги ишлар амалга оширилди ва келгуси вазифалар белгиланди:

- тўқимачилик корхонларини ташкил этишда фойдаланиладиган ёки мавжуд асосий воситаларни модернизация қилиш учун Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ишлаб чиқарилмайдиган, хориждан олиб келинаётган асосий воситалар ва бутловчи қисмлари божхона тўловларидан (божхона расмийлаштирилиши йиғимларидан ташқари) озод қилинди. Натижада инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришда харажатлар камайишига ва мавжуд асбобо учқуналарни модернизация қилишга эришилди;

- тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи корхоналар бир қатор солиқларни, жумладан фойда солиғи, мол-мулк солиғи ва микрофирмалар ва кичик корхоналар учун ягона солиқ тўловини тўлашдан, шунингдек Республика йўл фондида мажбурий чегирмаларни тўлашдан вақтинчалик озод этилди озод қилинди;

- енгил саноат корхоналари маҳсулотларини тўғридан-тўғри шартномалар бўйича хориждаги савдо уйлари орқали сотишни ташкил этиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди.

Ўзбекистонда тўқимачилик соҳасини ривожлантириш учун барсҳча асослар етарли, жумладан енгил саноат ва тўқимачилик соҳаси бўйича таълим муассасалари, корхона ва ташкилотлар кўп йиллардан бери фаолият кўрсатиб келмоқда. Бугунги кунга келиб “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг таркибига 4 та таълим муассасаси, 134 рахта-тўқимачилик кластерлари, 1989 дан ортиқ корхона ва тадбиркорлар аъзо бўлган. Соҳада 410 мингдан ортиқ мутахассис ва ходимлар фаолият юритиб келмоқда.

¹⁹ <https://invest.gov.uz/uz/investor/textile/> (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва Ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги хорижий инвестицияларни жалб этиш агентлигининг расмий сайти мурожаат санаси 10.09.2022 йил).

Юртимизда 2021 йилда 862 минг тоннадан кўп ип-калава, 716 млн.кв.м. дан ортиқ пахта газламаси, 204 минг тоннадан ортиқ трикотаж матоси, 2 млрддан ортиқ тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқилди ва қиймати 3 млрд доллардан ортиқ бўлган маҳсулот чет элга экспорт қилинди²⁰.

Соҳада олиб борилаётган ўзгаришлар натижасида эришаётган ютуқларимиз кўзни қувонтирсада, бу ҳали етарли эмас. Биз мавжуд имкониятларимиздан тўлиқ фойдаланиб ушбу соҳани янада ривожлантиришимиз мумкин. 2019 йил 16 сентябрда қабул қилинган “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4453-сонли Президент Қарорида енгил саноат соҳасида кўплаб янги ишлаб чиқариш қувватлари очиш, иш ўринлари яратиш, ҳом-ашёни ўзимизда қайта ишлаш орқали қўшимча қиймат яратиш бўйича марралар қуйилди. Жумладан 2025 йилга келиб, тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 3,5 мартага ошириш, бўялган ва аралаш ип-калава ишлаб чиқариш ҳажмини 2,7 марта ошириш, тикув-трикотаж маҳсулотлари ҳажмини 4,1 мартага ошириш, тўқимачилик ва тикув-трикотаж маҳсулотлари экспорти ҳажмини эса 3,3 мартага ошириш режалаштирилди²¹.

Юқоридаги эзгу мақсадларга эришиш учун тўқимачилик корхоналарида инвестицион лойиҳаларни бошқариш самарадорлигини ошириш муҳим аҳамият касб этади. Бу эса олиб бораётган тадқиқот ишимизнинг долзарб эканлигини яна бир бор исботлайди.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, мамлакат иқтисодиётини янада кучайтиришда тўқимачилик соҳасининг ҳам ҳиссаси юқори ва бизнинг бу соҳада кўплаб фойдаланилмаётган имкониятларимиз мавжуд. Соҳани янада ривожлантириш учун инвестицион салоҳиятни ошириш, лойиҳаларни самарали бошқаришни баҳолаш механизмларини амалиётга жорий этиш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 2 июлдаги “Хорижий инвесторлар билан ишлашни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги № 547 сонли Қарори.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4453-сонли Қарори.

²⁰ <https://uzts.uz/> (“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг расмий сайти мурожаат санаси 10.09.2022 йил).

²¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 16 сентябрдаги “Енгил саноатни янада ривожлантириш ва тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни рағбатлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-4453-сонли Қарори.

3. <https://invest.gov.uz/uz/investor/textile/> (Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва Ташқи савдо вазирлиги ҳузуридаги хорижий инвестицияларни жалб этиш агентлигининг расмий сайти мурожаат санаси 10.09.2022 йил).

4. <https://uzts.uz/> (“Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмасининг расмий сайти мурожаат санаси 10.09.2022 йил).

5. www.lex.uz (Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси).